

являются побочным результатом особенностей протекания морфогенетических процессов в индивидуальном развитии прудовых ночниц разного пола. Вполне вероятно также действие в эволюции ночниц направленных факторов, непосредственно формировавших половой диморфизм. В число этих факторов входят, с одной стороны, половой отбор и, с другой, «обычный» естественный отбор. Действие естественного отбора может вести к увеличению размеров самок (адаптация к усилению нагрузок в период беременности и выкармливания). Кроме того, в некоторых случаях возможна конкуренция в использовании ресурсов между особями разных полов, ведущая к расхождению их признаков. Обзор всех трех типов отбора в приложении к рукокрылым приведен в работе М. Р. Ганнона и др. (Gannon et al., 1992). Надо полагать, дальнейшие исследования позволят определить достоверность влияния и непосредственную роль каждого из перечисленных факторов в формировании полового диморфизма прудовых ночниц в их онтогенезе и эволюции.

- Абеленцев В. І., Підоплічко І. Г., Попов Б. М. Ссавці. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні кажани.— К.: Вид-во АІІ УРСР, 1956.— 448 с.— (Фауна України; Т. 1. Вип. 1).
- Барлетт М. С. Многомерная статистика // Теоретическая и математическая биология.— М.: Мир, 1968.— С. 221—246.
- Кузякин А. П. Летучие мыши (Систематика, образ жизни и польза для сельского и лесного хозяйства).— М.: Сов. наука, 1950.— 443 с.
- Огнев С. И. Звери Восточной Европы и Северной Азии. Т. 1: Насекомоядные и летучие мыши.— М., Л.: Госиздат, 1928.— XVI+631 с.
- Рахматулина И. К. Рукокрылые Восточного Закавказья (Фауна, экология, зоогеография). Дисс. ... докт. биол. наук.— Баку, 1991.— В 2 т.— 656 с.
- Справочник по прикладной статистике. Т. 2.— М.: Финансы и статистика, 1990.— 526 с.
- Bogdanowicz W. Sexual dimorphism in size of the skull in European *Myotis daubentoni* (Mammalia, Chiroptera) // Prague Studies in Mammalogy.— Praha: Charles Univ. Press, 1992.— P. 17—25.
- Gannon M. R., Willig M. R., Jones J. K. Morphometric variation, measurement error, and fluctuating asymmetry in the red fig-eating bat (*Stenoderma rufum*) // Tex. J. Sci.— 1992.— 44, N 4.— P. 389—404.
- Horáček I., Hanák V. Comments on the systematics and phylogeny of *Myotis nattereri* (Kuhl, 1818) // *Myotis*.— 1983—1984.— 21—22.— S. 20—29.
- Horáček I., Hanák V. Distributional status of *Myotis dasycneme* // European Bat Research 1987.— Praha: Charles Univ. Press, 1989.— P. 565—590.
- Sigmund L. Relatives Wachstum und intraspezifische Allometrie der Großmausohr (*Myotis myotis* Borkh.) // Acta Univ. Carolinae. Biol.— 1964.— N 3.— P. 235—303.

Институт зоологии НАН Украины
(252601 Киев)

Получено 06.12.93

ЗАМЕТКИ

Слизевик *Fuligo septica* (L.) Wlg.— первый выявленный кормовой миксомицет *Agathidium* (*Neoclebe*) *mandibulare* Sturm (Coleoptera, Leiodidae) в Закарпатье.— *A. mandibulare* сохранился в гербарном образце зрелого плодоношения *Fuligo*, собранного 29.08.1994 Т. И. Кривомаз в Черногоре, близ с. Луги, по дороге на Менчул. Сведения о кормовых миксомицетах *A. mandibulare* на территории бывшего СССР в литературе отсутствуют.— Е. Э. Перковский (Международный Соломонов университет, Киев), Т. И. Кривомаз (Киевский университет).